

POPCOMP: ENSINO, DIFUSÃO E POPULARIZAÇÃO DA COMPUTAÇÃO EM ESCOLAS PÚBLICAS NA CIDADE DE ITACOATIARA/AM

Genarde Macedo Trindade¹; Rickson Costa Rodrigues¹; Eloiane Bandeira Melo¹; Larissa Emanuely Bélem Soares¹; Greiciane Barauna Oriente¹.

¹Licenciatura em Computação, Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara – CESTI/UEA, Itacoatiara–AM, Brasil.

O POPCOMP visa ampliar a inclusão digital e o letramento computacional em escolas públicas de Itacoatiara/AM, priorizando territórios periféricos e articulando ensino, pesquisa e extensão. Vinculado à Licenciatura em Computação do CESIT/UEA, o projeto integra a formação discente ao cotidiano escolar, promovendo experiências práticas orientadas pela BNCC de Computação e pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 4, 8 e 10). O propósito central é democratizar saberes computacionais e fomentar a participação crítica dos estudantes na sociedade digital. A abordagem é participativa e se organiza em quatro frentes: (i) planejamento e capacitação da equipe; (ii) implementação de oficinas, palestras e feiras temáticas; (iii) avaliação formativa com ajustes contínuos; e (iv) socialização de resultados para a comunidade escolar. As ações são conduzidas por bolsistas da UEA sob orientação docente, em escolas parceiras e no Lab Maker do CESIT/UEA. No ciclo inicial, priorizou-se a concepção de oficinas alinhadas à BNCC, a construção da identidade visual e o fortalecimento do time, resultando em mais de trinta planos de atividades e na primeira mostra de protótipos e projetos no Lab Maker. A indisponibilidade de equipamentos nas escolas retardou a ida a campo e exigiu reconfigurações na distribuição de tarefas e na gestão de bolsistas. Ainda assim, manteve-se a ênfase na formação técnica e pedagógica da equipe e na preparação de intervenções escolares previstas para o segundo semestre, com foco em pensamento computacional, cultura maker, segurança digital e cidadania informacional. Os achados parciais apontam crescente engajamento estudantil, melhora na autonomia para resolver problemas e maior apropriação de ferramentas digitais, embora persistam desafios de infraestrutura, suporte técnico e continuidade formativa. Conclui-se que o POPCOMP fortalece os vínculos entre universidade e escolas, amplia oportunidades formativas e consolida práticas inovadoras de ensino de Computação na educação básica, com potencial de impacto social e educacional significativo em Itacoatiara e entorno.

Palavras-chaves: Extensão Universitária. Educação Computacional. Inclusão Digital.